

Iyun, 2026-yil

MA'NAVIY ZARARNING O'ZIGA XOS JIHLTLARI: O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FUQAROLIK KODEKSI ASOSIDA ILMIY-NAZARIY TAHLIL

Sodiqov Axrorbek

FarDU "Huquqshunoslik" fakulteti

"Maxsus huquqiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20831460>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ma'naviy zarar institutining fuqarolik-huquqiy tabiati, uning moddiy zarardan farqli jihatlari, kompensatsiya qilish shartlari, miqdorini belgilash mezonlari hamda sud amaliyotidagi o'ziga xos xususiyatlari O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi normalari asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, o'zbek, rus va xorij olimlarining ilmiy qarashlari asosida ma'naviy zararining shaxsiy nomulkiy huquqlar, inson qadr-qimmati, sha'n, or-nomus, sog'liq, shaxsiy hayot daxlsizligi bilan bog'liq huquqiy mazmuni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: ma'naviy zarar, ma'naviy ziyon, jismoniy azob, ruhiy iztirob, kompensatsiya, nomoddiy ne'matlar, sha'n va qadr-qimmat, Fuqarolik kodeksi, fuqarolik-huquqiy javobgarlik.

Ma'naviy zarar fuqarolik huquqida shaxsning moddiy boyliklariga emas, balki uning nomoddiy ne'matlari va shaxsiy nomulkiy huquqlariga tajovuz natijasida yuzaga keladigan alohida huquqiy kategoriya hisoblanadi. Fuqarolik-huquqiy munosabatlarda zarar odatda mulkiy yo'qotish, ya'ni real zarar yoki boy berilgan foyda shaklida namoyon bo'ladi. Biroq inson huquqlari va qadr-qimmatini himoya qilish tizimi rivojlangan sari shaxsning ruhiy kechinmalari, ma'naviy azoblari, jismoniy og'riqlari va ijtimoiy-psixologik iztiroblari ham huquqiy muhofaza obyekti sifatida e'tirof etila boshladi. Shu ma'noda ma'naviy zarar instituti fuqarolik huquqining insonparvarlik mohiyatini namoyon etuvchi muhim vositalardan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ma'naviy zararni qoplash 57-bobning maxsus qismida tartibga solingan. FKning 1021-moddasiga ko'ra, ma'naviy zarar, umumiy qoida sifatida, uni yetkazuvchining aybi bo'lgan taqdirda qoplanadi. Shu bilan birga, qonun ayrim hollarda aybdan qat'i nazar javobgarlikni ham nazarda tutadi: zarar fuqaroning hayoti yoki sog'lig'iga oshiqcha xavf manbai tomonidan yetkazilgan bo'lsa; fuqaro qonunga xilof tarzda hukm qilingan, jinoiy javobgarlikka tortilgan, qamoqqa olingan, ma'muriy jazoga tortilgan yoki qonunga xilof ushlab turilgan bo'lsa; shuningdek, qiynoq, shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala natijasida zarar yetkazilgan bo'lsa; or-nomus, qadr-qimmat va ishchanlik obro'-e'tiborini haqoratlovchi ma'lumotlar tarqatilgan bo'lsa yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa holatlar mavjud bo'lsa.[1] Mazkur norma ma'naviy zararni qoplashda ayb tamoyili asosiy qoida ekanini, biroq shaxsning hayoti, sog'lig'i, qadr-qimmati va erkinligi kabi oliy ijtimoiy-huquqiy qadriyatlarga tajovuz qilinganda javobgarlik kuchaytirilgan tarzda qo'llanishini ko'rsatadi.

FKning 1022-moddasi esa ma'naviy zararni qoplash usuli va miqdorini belgilaydi. Unga ko'ra, ma'naviy zarar pul bilan qoplanadi; kompensatsiya miqdori jabrlanuvchiga yetkazilgan jismoniy va ma'naviy azoblarning xususiyatiga, shuningdek ayb tovon to'lashga asos bo'lgan hollarda zarar yetkazuvchining aybi darajasiga qarab sud tomonidan belgilanadi. Bunda oqilonalik va adolatlilik talablari hisobga olinishi shart. Shu moddaning muhim jihati shundaki, ma'naviy zarar to'lanishi lozim bo'lgan mulkiy zarardan qat'i nazar qoplanadi. Demak, jabrlanuvchi moddiy zarar

Iyun, 2026-yil

ko'rmagan bo'lsa ham, uning sha'ni, qadr-qimmati, sog'lig'i, shaxsiy hayoti yoki ruhiy holatiga yetkazilgan salbiy ta'sir mustaqil huquqiy himoya predmeti bo'lishi mumkin.[2]

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Ma'naviy zararni qoplash haqidagi qonunlarni qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi 2000-yil 28-apreldagi 7-son qarorida ma'naviy zarar tushunchasi yanada aniqroq ochib berilgan. Plenumga ko'ra, ma'naviy zarar deganda jabrlanuvchiga qarshi sodir etilgan huquqbuzarlik harakati yoki harakatsizligi oqibatida u boshidan kechirgan ma'naviy va jismoniy azoblar tushuniladi. Bunday azoblar kamsitish, jismoniy og'riq, noqulaylik, sog'liqqa ziyon yetishi, yaqin qarindoshini yo'qotish, oilaviy yoki tibbiy sirlarni oshkor qilish, sha'n va qadr-qimmatga putur yetkazuvchi ma'lumotlarni tarqatish, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish imkoniyatidan mahrum bo'lish kabi holatlarda namoyon bo'lishi mumkin.[3] Bu tushuntirish FK normalarining amaliy mazmunini kengaytiradi va sudlarga ma'naviy zararni faqat ichki ruhiy kechinma sifatida emas, balki jismoniy, ijtimoiy va psixologik oqibatlar bilan bog'liq kompleks hodisa sifatida baholash imkonini beradi.

O'zbek huquqshunos olimlari ma'naviy zararining fuqarolik-huquqiy mohiyatini, avvalo, shaxsning nomoddiy ne'matlari bilan bog'laydilar. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga berilgan ilmiy-amaliy sharhda zarar yetkazishdan kelib chiqadigan majburiyatlar fuqaroning hayoti, sog'lig'i, jismoniy va yuridik shaxsning mol-mulkiga yetkazilgan zararni to'liq qoplash, qonunda nazarda tutilgan hollarda esa ma'naviy zarar uchun tovon to'lash majburiyatini ham qamrab olishi ta'kidlanadi.[4] Bu yondashuv ma'naviy zararni umumiy delikt majburiyatlari tizimining tarkibiy qismi sifatida ko'rsatadi. Biroq uning o'ziga xosligi shundaki, ma'naviy zarar oddiy mulkiy yo'qotish emas, balki inson shaxsiyatiga, uning ichki dunyosiga va ijtimoiy mavqeiga ta'sir qiluvchi nomoddiy oqibatdir.

Ma'naviy zararining birinchi o'ziga xos jihati uning **nomoddiy tabiatga** egaligidir. Moddiy zararda zarar miqdori odatda hujjatlar, cheklar, baholash xulosalari, bozor qiymati yoki daromad yo'qotilishi orqali aniqlanadi. Ma'naviy zararda esa zararining o'zi insonning ichki kechinmasi, ruhiy iztirobi, sharmanda bo'lishi, qo'rquvi, kamsitilishi, hayot tarzi o'zgarishi yoki jismoniy og'riqni boshdan kechirishi orqali namoyon bo'ladi. Shu sababli uni aniq arifmetik formula bilan hisoblash qiyin. Rus sivilisti A.M. Erdelevskiy ma'naviy zarar kompensatsiyasining asosiy muammosi aynan uning pulda to'liq o'lganligida ekanini ta'kidlaydi; uning fikricha, kompensatsiya jabrlanuvchi kechirgan azoblarni "sotib olish" emas, balki buzilgan shaxsiy ne'matni huquqiy jihatdan e'tirof etish va adolatni tiklash vositasidir.[5]

Ikkinchi jihat — ma'naviy zararining **shaxsga bog'liq individual xususiyatga** egaligidir. Bir xil huquqbuzarlik turli shaxslarga turlicha ta'sir qilishi mumkin. Masalan, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarning tarqatilishi jamoatchilik oldida faoliyat yurituvchi shaxs uchun kuchli ijtimoiy-psixologik oqibat keltirishi mumkin; oddiy maishiy nizoda esa uning ta'siri boshqacha baholanadi. Shuning uchun FKning 1022-moddasi sudga jismoniy va ma'naviy azoblar xususiyatini ma'naviy zarar yetkazilgan haqiqiy holatlar hamda jabrlanuvchining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda baholashni yuklaydi. Oliy sud Plenumi ham kompensatsiya miqdorini belgilashda jabrlanuvchining yoshi, sog'lig'i, oilaviy va moddiy ahvoli, ijtimoiy mavqei, huquqbuzarlikning og'irligi, tajovuz qilingan obyektning hayot uchun muhimligi va boshqa holatlarni hisobga olish lozimligini ko'rsatadi.[6]

Iyun, 2026-yil

Uchinchi jihat — ma'naviy zararning **mulkiy zarardan mustaqilligidir**. FKning 1022-moddasiga ko'ra, ma'naviy zarar to'lanishi lozim bo'lgan mulkiy zarardan qat'i nazar qoplanadi. Bu qoida fuqarolik-huquqiy himoyaning muhim kafolatidir. Masalan, shaxs haqorat qilingan, uning sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazilgan, shaxsiy yoki oilaviy siri oshkor qilingan bo'lishi mumkin, ammo u bevosita moddiy zarar ko'rmagan bo'lishi ehtimol. Shunday holatda moddiy zarar mavjud emasligi ma'naviy zararni qoplashni rad etish uchun asos bo'la olmaydi. Oliy sud Plenumi ham ma'naviy zararni undirish haqidagi da'vo mulkiy zarar haqidagi da'vo bilan birga ham, alohida ham ko'rilishi mumkinligini, chunki ma'naviy zarar uchun javobgarlik mulkiy zararning mavjudligi bilan bog'liq emasligini ta'kidlaydi.[7]

To'rtinchi jihat — ma'naviy zararni qoplashda **ayb va aybsiz javobgarlik nisbatining** mavjudligidir. Umumiy qoidaga ko'ra, ma'naviy zarar ayb bo'lgan taqdirda qoplanadi. Lekin FK 1021-moddasi ijtimoiy xavfi yuqori yoki inson huquqlari uchun ayniqsa og'ir bo'lgan holatlarda aybsiz javobgarlikni belgilaydi. Masalan, oshiqcha xavf manbai tomonidan sog'liqqa zarar yetkazilishida xavf manbai egasining aybi isbotlanmagan bo'lsa ham, jabrlanuvchi ma'naviy zarar kompensatsiyasini talab qilishi mumkin. Bu holat fuqarolik huquqida xavf nazariyasining amaldagi ifodasi bo'lib, jabrlanuvchini kuchliroq himoya qilishga xizmat qiladi. B.M. Hamroqulov mehnat munosabatlarida ma'naviy ziyonni qoplashni tahlil qilar ekan, xodim huquqlarining buzilishi, unga ma'naviy ziyon yetkazilishi va ish beruvchining aybi odatda javobgarlik asoslari bo'lishini, biroq ayb mavjud bo'lmagan hollarda ham qonun hujjatlarida javobgarlik nazarda tutilishi mumkinligini ta'kidlaydi.[8]

Beshinchi jihat — ma'naviy zararni qoplashning **pul shaklida amalga oshirilishidir**. FK 1022-moddasi ma'naviy zarar pul bilan qoplanishini belgilaydi. Bu yerda pul insonning ruhiy azoblarini to'liq bartaraf etadigan vosita emas, balki huquqbuzarlik oqibatlarini huquqiy jihatdan tan olish, jabrlanuvchiga muayyan qanoatlanish berish va zarar yetkazuvchiga nisbatan fuqarolik-huquqiy ta'sir chorasini qo'llash vazifasini bajaradi. B.M. Hamroqulov FK 1022-moddasi ma'naviy ziyonni faqat pul ko'rinishida qoplashni nazarda tutishini qayd etib, pul barcha narsaning umumiy ekvivalenti sifatida ma'naviy zarar kompensatsiyasida eng maqbul shakl ekanini asoslaydi.[9]

Ma'naviy zarar miqdorini belgilash eng murakkab masalalardan biridir. Chunki sud bir tomondan jabrlanuvchi kechirgan azoblarni inobatga olishi, ikkinchi tomondan kompensatsiya miqdori asossiz boyish vositasiga aylanib qolmasligini ta'minlashi kerak. FK 1022-moddasi "oqilonalik" va "adolatlilik" mezonlarini asosiy talab sifatida belgilaydi. Oliy sud Plenumi bu mezonlarni aniqlashtirib, sudlar jabrlanuvchining subyektiv bahosi bilan birga obyektiv ma'lumotlarni ham hisobga olishi lozimligini ko'rsatadi. Masalan, huquqbuzarlikning og'irligi, oqibati, tajovuz qilingan obyektning hayot uchun ahamiyati, noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalish doirasi, jabrlanuvchining shaxsiy xususiyatlari, zarar yetkazuvchining moddiy ahvoli va ayb darajasi inobatga olinishi kerak.[10]

Rus huquqshunosi N.S. Maleina ma'naviy zararni shaxsning jismoniy yoki ruhiy azoblari bilan bog'liq nomulkiy yo'qotish sifatida baholaydi va uning kompensatsiyasi fuqarolik huquqida shaxsiy nomulkiy huquqlarni himoya qilishning mustaqil usuli ekanini ta'kidlaydi.[11] Mazkur qarash O'zbekiston huquqi uchun ham ahamiyatlidir, chunki FKda ma'naviy zarar aynan shaxsiy nomulkiy huquqlar va nomoddiy ne'matlar buzilishi bilan bog'liq holda qo'llaniladi. Ayniqsa,

Iyun, 2026-yil

sha'n, qadr-qimmat, ishchanlik obro'si, shaxsiy hayot daxlsizligi va sog'liqqa yetkazilgan zarar bo'yicha ma'naviy kompensatsiya fuqarolik huquqining tiklovchi vazifasini amalga oshiradi.

Xorijiy huquq doktrinasida ma'naviy zararga yaqin tushunchalar "emotional distress", "pain and suffering", "non-pecuniary loss" kabi atamalar orqali ifodalanadi. Anglo-amerika huquqida Prosser va Keeton ruhiy iztirob uchun javobgarlik masalasini delikt huquqining eng murakkab sohalaridan biri sifatida ko'rib, bunday talablarda sudlar soxta yoki haddan tashqari talablardan ehtiyot bo'lishi, biroq haqiqiy ruhiy iztirobnii huquqiy himoyasiz qoldirmasligi lozimligini ta'kidlaydilar.[12] Bu qarash ma'naviy zararni isbotlash muammosini ochib beradi: ruhiy azob ko'pincha ko'zga ko'rinmaydi, ammo uning oqibatlari shaxsning sog'lig'i, ijtimoiy faolligi, oilaviy munosabatlari va kasbiy obro'sida namoyon bo'lishi mumkin.

Yevropa huquqiy an'anasida ham nomoddiy zarar kompensatsiyasi inson huquqlari bilan uzviy bog'liq. Masalan, inson qadr-qimmati, shaxsiy hayot daxlsizligi, sog'liq va erkinlikka tajovuz qilinganda faqat moddiy zararni qoplash yetarli emas. Bunday hollarda davlat sud orqali jabrlanuvchining nomoddiy iztiroblarini ham tan olishi va munosib kompensatsiya belgilashi lozim. Xorijiy olimlardan B.S. Markesinis va S. Dikin nomoddiy zararni qoplashda sudlarning asosiy vazifasi jabrlanuvchining shaxsiy iztirobini iqtisodiy baholash emas, balki adolatli huquqiy muvozanatni topish ekanini ta'kidlaydilar.[13] Bu yondashuv FK 1022-moddasida belgilangan oqilonalik va adolatlilik talablari bilan hamohangdir.

Ma'naviy zararining yana bir muhim jihati — **isbotlash xususiyatidir**. Sud ma'naviy zararni qoplashda faqat da'vogarning subyektiv iddaosiga tayanib qolmasligi lozim. Jabrlanuvchi unga qanday huquqbuzarlik sodir etilganini, bu harakat yoki harakatsizlik qanday ma'naviy yoki jismoniy azoblarga sabab bo'lganini, mazkur holatlar qanday dalillar bilan tasdiqlanishini ko'rsatishi kerak. Bunday dalillar sifatida tibbiy hujjatlar, psixologik xulosalar, guvohlar ko'rsatmalari, ishdan bo'shatish yoki kamsitishga oid hujjatlar, ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan ma'lumotlar, internetdagi publikatsiyalar, yozishmalar, audio-video materiallar va boshqa dalillar keltirilishi mumkin. Oliy sud Plenumi ham sud jabrlanuvchiga jismoniy va ma'naviy azoblar yetkazilgani fakti nima bilan tasdiqlanishini, ular qanday holatlarda va qanday harakatlar bilan yetkazilganini aniqlashi zarurligini belgilaydi.[14]

Ma'naviy zararni qoplashda **shartnomaviy majburiyatlar** bilan bog'liq cheklovlar ham mavjud. Oliy sud Plenumi qarz shartnomasidan kelib chiqqan majburiyat pul majburiyati bo'lib, uni bajarmaganlik uchun FKning 327-moddasi asosida javobgarlik belgilangani sababli, qarz oluvchining shartnoma bo'yicha majburiyatni buzganligi qarz beruvchining ma'naviy zararni qoplash huquqini istisno etishini ko'rsatadi. Bu qoida ma'naviy zarar institutini har qanday shartnomaviy nizoga sun'iy ravishda tatbiq etishning oldini oladi. Biroq shartnoma buzilishi bir vaqtning o'zida shaxsiy nomulkiy huquqlarga ham tajovuz qilsa, masalan, iste'molchini kamsitish, shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilish yoki sog'liqqa zarar yetkazish bilan bog'liq bo'lsa, ma'naviy zarar masalasi mustaqil baholanishi mumkin.

Ma'naviy zarar institutining amaliy ahamiyati iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, mehnat nizolari, sog'liqqa zarar yetkazish, noqonuniy jinoiy ta'qib, ma'muriy jazo, sha'n va qadr-qimmatni himoya qilish, ommaviy axborot vositalari va internetda noto'g'ri ma'lumot tarqatish kabi sohalarda ayniqsa kuchli namoyon bo'ladi. Masalan, iste'molchining huquqlari buzilganda tovar yoki xizmat qiymati unga yetkazilgan ma'naviy azoblarni to'liq ifodalamasligi mumkin. Oliy sud

Iyun, 2026-yil

Plenumi iste'molchilarga yetkazilgan ma'naviy zararni qoplash miqdorini neustoyka yoki tovar qiymatiga bog'lab qo'yish mumkin emasligini, uni har bir holatda ruhiy va jismoniy azoblarning hajmi va xarakteri asosida belgilash lozimligini ta'kidlaydi.[15]

Shuningdek, ma'naviy zararni qoplashda **da'vo muddati** masalasi ham o'ziga xosdir. Oliy sud Plenumi ma'naviy zararni qoplash nomoddiy boyliklar va nomulkiy huquqlarni himoya qilishning muhim vositasi ekanini, shu sababli FK 163-moddasining birinchi qismiga muvofiq ma'naviy zararni undirish haqidagi talablarga da'vo muddati tatbiq etilmasligini ko'rsatadi. Bu qoida shaxsiy nomulkiy huquqlarning uzoq muddatli va doimiy huquqiy ahamiyatga egaligini tasdiqlaydi. Ammo har bir holatda sud huquqbuzarlik sodir etilgan vaqtni, tegishli qonunning kuchga kirgan sanasini va huquqbuzarlik oqibatlari davom etayotgan-etmayotganini ham tekshirishi lozim.

Yuridik shaxslar ma'naviy zarar talab qilishi mumkinmi, degan masala ham nazariy jihatdan bahslidir. Fuqarolik kodeksida ma'naviy zarar ko'proq fuqaroning jismoniy va ma'naviy azoblari bilan bog'langan. Ilmiy-amaliy sharhda FK 1022-moddasi ma'naviy zararni jismoniy va ma'naviy azoblar sifatida ta'riflashi, bu huquq asosan fuqaroga nisbatan mustahkamlangani qayd etiladi.[16] Yuridik shaxsning "ruhiy azob" chekishi mumkin emas, biroq uning ishchanlik obro'siga putur yetishi, bozordagi mavqei pasayishi yoki ishonch yo'qolishi mumkin. Shu bois yuridik shaxslar uchun ma'naviy zarar emas, balki ishchanlik obro'siga yetkazilgan zarar, raddiya berish, obro'ni tiklash va mulkiy zararni qoplash mexanizmlari ko'proq mos keladi.

Xulosa qilib aytganda, ma'naviy zarar instituti O'zbekiston fuqarolik huquqida inson shaxsiyati, qadr-qimmat va nomoddiy ne'matlarini himoya qilishning muhim vositasi hisoblanadi. Uning o'ziga xos jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi: birinchidan, ma'naviy zarar moddiy emas, balki ruhiy, jismoniy va ijtimoiy iztiroblar bilan bog'liq; ikkinchidan, uning miqdori jabrlanuvchining shaxsiy xususiyatlari va huquqbuzarlikning haqiqiy holatlariga qarab sud tomonidan belgilanadi; uchinchidan, u mulkiy zarardan mustaqil ravishda qoplanadi; to'rtinchidan, ayrim hollarda aybdan qat'i nazar javobgarlik yuzaga keladi; beshinchidan, kompensatsiya pul shaklida amalga oshirilsa-da, uning maqsadi ruhiy azobni "sotib olish" emas, balki buzilgan nomoddiy huquqni tan olish, adolatni tiklash va huquqbuzarlikka fuqarolik-huquqiy baho berishdir. Shu sababli ma'naviy zararni qoplash amaliyotida sudlar FK 1021–1022-moddalari, Oliy sud Plenumi tushuntirishlari, jabrlanuvchining shaxsiy holati, huquqbuzarlikning og'irligi, oqibatlari, ayb darajasi hamda oqilonalik va adolatlilik mezonlarini kompleks baholashlari lozim.

Foydalanilgan manbalar va snoskalar:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. 1021-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. 1022-modda.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000 yil 28 apreldagi 7-son "Ma'naviy zararni qoplash haqidagi qonunlarni qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi qarori, 2-band.
4. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga sharh. II jild. – Toshkent, OSCE/Adolat, 2010. – B. 584.
5. Эрделевский А.М. Моральный вред и компенсация за страдания. – М.: БЕК, 1998. – С. 15–16.

Iyun, 2026-yil

6. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000 yil 28 apreldagi 7-son qarori, 13-band.
7. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000 yil 28 apreldagi 7-son qarori, 8-band.
8. Hamroqulov B.M. Xodimning mehnat huquqlari buzilishi oqibatida yetkazilgan ma'naviy ziyonni qoplash masalalari // O'zbekiston qonunchiligi tahlili. – 2018. – №1. – B. 34–35.
9. Hamroqulov B.M. Ko'rsatilgan maqola. – B. 35.
10. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000 yil 28 apreldagi 7-son qarori, 13-band.
11. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. – М.: МЗ Пресс, 2000. – С. 14–18.
12. Prosser W.L., Keeton W.P. Prosser and Keeton on the Law of Torts. 5th ed. – St. Paul: West Publishing, 1984. – P. 54–56, 359–366.
13. Markesinis B.S., Deakin S.F. Tort Law. 4th ed. – Oxford: Clarendon Press, 1999. – P. 697–705.
14. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000 yil 28 apreldagi 7-son qarori, 1–2-bandlar.
15. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000 yil 28 apreldagi 7-son qarori, 11-band.
16. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga sharh. II jild. – Toshkent, OSCE/Adolat, 2010. – B. 290.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH